

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKADAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL QILISHDA MATEMATIK O'N MINUTLIKLARNI O'RNI

Xushvaqtoq Alijon Ashurovich orcid: 0009-0003-9197-3579
e-mail: xushvaqtovalijon@gmail.com.

Sattorova Fotima

O'zbekiston –Finlandiya pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi
O'zbekiston –Finlandiya pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annontatsiya: Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda matematika fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda matematik o'n minutliklarni o'tkazish, uni nazorat qilish hamda o'quvchilarni diqqatini jalb etib, qiziqtirish biroq qiyin. Shu sababli, ushbu maqolada matematik o'n minutliklar va uning samaradorligi haqida ma'lumot beriladi. Bundan tashqari, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish afzalliklari, zamonaviy shakllari va u haqida to'liqroq ma'lumotlar qo'shimcha qilinadi.

Kalit so'zlar: Sinfdan tashqari ishlar, matematik o'n minutliklar, o'yinlar, qiziqish, qobiliyat, geometrik va algebraik tushunchalar, "Bo'ya qalamim".

Abstract: Today, in the organization of extracurricular activities in mathematics in primary grades, it is somewhat difficult to conduct mathematical ten-minute classes, control them, and attract and interest students. Therefore, this article provides information about mathematical ten-minute classes and their effectiveness. In addition, the advantages of organizing extracurricular activities, modern forms, and more complete information about them are added.

Keywords: Extracurricular activities, mathematical ten-minute classes, games, interest, ability, geometric and algebraic concepts, "My paint pen."

Аннотация: Сегодня при организации внеклассной работы по математике в начальных классах возникает определенная сложность в проведении математических десятиминутных занятий, их контроле, привлечении и заинтересованности учащихся. Поэтому в данной статье представлена информация о математических десятиминутных интервалах и их эффективности. Кроме того, будут добавлены преимущества организации внеклассных занятий, современные формы и более полная информация о них.

Ключевые слова: Внеклассная работа, математические десятиминутки, игры, интерес, способности, геометрические и алгебраические понятия, «Мой мелок».

1 Kirish

Hozirgi kunda kelajak yoshlariga alohida e'tibor berilmoqda. Yoshlarning ta'lim-tarbiyasi muhim ahamiyatga ega. Avvalo, ta'lim-tarbiya insonlarga yoshligidan o'rgatiladi. Shu sababli, bugungi kunda maktab yoshlarini bo'sh vaqtini to'g'ri va samarali tashkil qilish maqsadida sinfdan tashqari ishlar olib borilmoqda.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

O'zbekiston yoshlarini bilimli, barkamol inson bo'lib, ulg'ayishi uchun sinfdan tashqari ta'limga e'tibor qaratilmoqda. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-son qarori, Xalq ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga binoan boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimni oshirishda sinfdan tashqari darslar alohida o'rin tutadi, sababi bu yoshdagi bolalar ma'lumotlarni tez qabul qiladi. Sinfdan tashqari ishlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining qaysi fanga qiziqishi, xohish-istagi bor bo'lsa, o'sha fanga yo'naltirilgan holda ularning darsdan tashqari bo'sh vaqtilarini samarali, mazmunli o'tkazish va qiziqqan fanini mukammalroq o'rganishga yordam beradi. O'quvchilar biror mashg'ulotni boshlashdan oldin nima xohlayotganini va nima qilishni anglashi zarur. Sinfdan tashqari ishlarda o'quvchilar o'z ustida ishlashi, o'zi qiziqqan yo'nalishi bo'yicha shug'ullanishi bola kelajagiga ijobiy ta'sir qiladi. Sinfdan tashqari bo'sh vaqtlarida qaysi darsga borishini bola o'z qiziqishlari orqali tanlash karak. Sababi boshlang'ich sinf o'quvchisi o'zi qiziqqan fanga yoki mashg'ulotga yo'naltirilsa, ushbu fan va mashg'ulotlar murakkab bo'lsa ham bola buni tez va oson o'zlashtirib, tengdoshlari bilan fikr almasha oladi. Boshlang'ich

sinf o'quvchilari sinfdan tashqari darslarda mustaqil va jamoa bo'lib harakat qilishni o'rganishadi. Bu o'quvchilar orasida mehr va ahllikni oshiradi. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari darsni tashkil qiluvchi o'qituvchi to'garak mashg'ulotini tashkil qilishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan mustaqil foydalana olishi kerak. Sababi bu davr talabiga aylanmoqda. Sinfdan tashqari ishlar-o'z nomi bilan anglab turganimizdek, bu dars vaqtidan tashqari, darsga noqulaylik tug'dirmagan holatda olib boriladi. Ilg'or tajribalarning tasdiqlashicha, boshlang'ich sinflarda kichik yosh bolajarlarga barcha fanlardan sinfdan tashqari ishlar I-sinfning II-choragidan boshlab tashkil qilish maqsadga muvofiq. Sinfdan tashqari ishlar boshlang'ich sinf o'quvchilarinibilimga va mehnatga bo'lgan havaslarini o'stiradi. O'zlashtirish sifatini oshirishga va xulqini yaxshilashga ta'sir etadi. Qolaversa, sinfdan tashqari ishlar o'quvchilar ongida insoniylik, madaniyat, sabr-toqat kabi munosabatlarni uyg'otishga ko'mak beradi.

Darhaqiqat, boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarning asosiy formasi bu-matematika fani. Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda avvalo o'qituvchi yoki to'garak rahbari ushbu fanni metodikasini yaxshi bilishi, undan to'g'ri foydalana olishi zarur. Matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar uchun yarim yilga yoki birdaniga bir yilga mo'ljallab reja tuzish kerak. Ushbu rejalar o'quv dastur bilan uzviy va chanbarchas bo'g'liq bo'ladi.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilari matematika va matematik ifodalar, geometrik tushunchalarni o'zgartirishga biroz qiynaladi. Ular bilan alohida ish olib borsakgina, bolalar ushbu tushunchalarni, misollar va masalalarni yechishga ko'nikma hosil qiladi. Buning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari bolalarini bo'sh vaqtda sinfdan tashqari to'garaklarni tashkil qilish kerak.

Matematika fanidan o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi 8-12 yoshlar uchun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) xalqaro maktab bolalarini baholash dasturiga uyg'unlashtirish asosida tayanch va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish bugungi vaqtda dolzarb ahamiyatga egadir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bugungi davr talabiga binoan matn, tasvir, raqam ko'rinishidagi o'quv materiallarini tahlil qilish, qayta ishlash, imitatsiyalarini yaratish, interpretatsiya qila olish asosida o'quv topshiriqlari bilan ishlash ko'nikmalarini boshlang'ich sinf davrida o'zlashtirib boorish zarur. Buning uchun matematikadan sinfdan tashqari ishlar doimiy olib borilishi, sinfdan tashqari ishlar faoliyatida qiziqarli matematik o'n minutliklarni qo'llab turish zarur.

Matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazishning asosiy vazifalari bu:

- 1) Past o'zlashtiruvchi o'quvchilarni ham fanga qiziqtirish orqali faol o'quvchilar safig qo'shish;
- 2) Matematika faniga qiziqish bildirgan o'quvchilar bilan dars rejasidan chetga chiqqan holda matematik olimpiadalarga tayyorlash;

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Boshlang'ich sinflarda matematikada sinfdan tashqari darsni matematik o'n minutliklar bilan o'tkazish o'quvchilarni dunyo qarashi va ongini o'stiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda shunday matematik o'n minutliklar tanlash kerakki, ular bolalarni topqirlikka ziyraklik va diqqatini oshirishga xizmat qilsin. Avvalo, matematik o'n minutliklar shakli misol, masala va o'yin shakllarida bo'lib, ular o'sib kelayotgan yosh avlodni kelgusida erkin fikrlash qobiliyati, ijodkorlik mahorati, liderlik va tashabbuslik qobiliyati hamda nutq madaniyatini shakllanishga yordam beradi.

Matematik o'n minutliklarning ta'limiy maqsadi – o'quvchilarga qo'shimcha bilim ko'nikma va malakani shakllantiradi.

Matematik o'n minutliklarning tarbiyaviy ahamiyati – o'quvchilarni birgalikda harakat qilishga, jamoa bo'lib qanday ishlash layoqatini shakllantirishga, tezkorlikka, topqirlikka va yashirin qobiliyatini ochishga yordam beradi.

Matematika fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda matematik o'n minutliklar to'garak o'quvchi tomonidan olib borilib, avvalo o'quvchilar matematik o'n minutliklarni o'tkazishdan oldin o'zlari uchun reja tuzib olishlari kerak.

Matematik o'n minutliklarni ba'zi sinfdan tashqari ish turlaridan farqlari:

- 1) Matematik o'n minutliklar o'z mazmuni bo'yicha matematika darslariga ta'lluqli bo'lishi shart emas, ammo berilgan o'n minutlik bola yoshiga, bilimiga mos kelishi kerak.
- 2) Matematik o'n minutliklar imkoni boricha barcha o'quvchilarni jalb qilishi va ularning faolligini oshirishi kerak.
- 3) Matematik o'n minutliklar mazmuni va shakliga ko'ra tushunarsiz va zerikarli misol, masala va o'yinlardan tashkil topishi kerak emas.

4) Ularni qo'llayotganda avvalo vaqtga e'tibor berish kerak, sababi o'n minutdan oshib ketsa, o'quvchilar o'quvchilar qiziqishi susayadi va u uzoq davom etaversa, matematik soatlikka aylanib qolishi mumkin.

5) Berilgan matematik o'n minutliklar xatosiz bo'lishi kerak.

6) Berilayotgan matematik o'n minutliklar krassvordlar, geometrik va algebrlik misollar, rebuslar va boshqalarni qo'llashdan asosiy maqsad bo'lishi kerak.

Masalan: 1-sinf o'quvchilarini fikrlashini va tezkorligini oshirish uchun "Bo'ya qalamim" nomli matematik o'n minutlik o'tkazamiz. Ushbu o'n minutlikni bola mustaqil bajaradi.
Natijalarga ko'ra bo'yaladi: 10 chiqsa.

Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda matematik o'n minutlarni asosan qiziqarli o'yinlar sonli topishmoqlar, she'riy masalalar, mantiqiy savollar va hazil masalalar bilan o'tkazish maqsadga muvofiq.

8-12 yoshli o'quvchilarga matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni o'n minutliklardan foydalanib olib borish ta'lim sifatini va samaradorligini oshiradi. Matematik o'n minutliklarni nafaqat sinfda, balki maktab hovlisida, maktab tashqarisida yoki tarixiy joylarda sayohat qilish orqali ham o'tkazish mumkin. Bu o'quvchilarda tabiatga bo'lgan mehrni uyg'otadi. O'quvchilar atrof-muhitni kuzatgan holda fikrlab boshlaydi. Bu orqali bolalar tevarak-atrof va tabiatdagi matematik munosabatlarni asta-sekin anglab boshlaydi.

4 Xulosa

Ishoniladiki, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'tayotgan bo'sh vaqtlarni dasrdan tashqari matematika fanidan to'garaklarga qatnashib, yuqorida keltirilgan ko'rsatma va yo'nalishlar asosida matematik o'n minutliklarni mustaqil yecha oladi va o'zlari mustaqil sodda ravishda matematik o'n minutliklarni tuzishga ko'nikma hosil qiladi. Matematikadan sinfdan tashqari ishlarda o'n minutliklarni qo'llash boshlang'ich sinf o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga, o'z ustida mustaqil ishlashni o'rganishga, qobiliyatini oshirishga, axborot texnologiyalarga nisbatan ko'nikma hosil qilishga, misol, masala va o'yinlarda ijodiy yondashishga, ularni yechish jarayonida bir nechta yechim topib, ular orasidan optimal yechim topishga o'z bilimlarini oshirishga, asosiysi ta'lim samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2018-yil 12-dekabr, 997-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi qonuni, "Ta'lim to'g'risida". – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-aprelidagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
4. O'zbekiston milliy ensiklopediya. Birinchi jild. Toshkent, 2000-y.
5. 1-sinf matematika fanidan "Yosh matematik" to'g'arak mashg'ulot daftari.
6. Matematikadan 1-sinf II qism Toshkent-2023

7. Ashurova Go‘zalxon Komil qizi "Boshlang'ich sinf matematikasidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish", Pedagog Respublika ilmiy jurnali, 2024-yil 15-iyun 7-tom 6-son, (551-554-bet).
8. [www.refsek.com/Sinfdan tashqari ishlar](http://www.refsek.com/Sinfdan_tashqari_ishtar).
9. Sobirova, N. (2024). Ilova konstruksiyalarning yondosh hodisalar bilan munosabati. Modern Science and Research, 3(1), 1–4. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27899>
10. Sobirova N.A. INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-va-o-zbek-tillaridagi-ilova-qurilmalar> (дата обращения: 12.02.2025)
11. Xushvaqtoy Alijon Ashurovich, Ashurova Sojida Aliyevna, Sobirova Nigina Aliyevna BOSHLANG‘ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-lim-samaradorligini-oshirishda-innovatsion-texnologiyalardan-foydalanish> (дата обращения: 19.02.2025).